

СЎЗ САЊАТИ ХАЛҚАРО ЖУРНАЛИ

5 ЖИЛД, 4 СОН

МЕЖДУНАРОДНЫЙ ЖУРНАЛ ИСКУССТВО СЛОВА

ТОМ 5, НОМЕР 4

INTERNATIONAL JOURNAL OF WORD ART

VOLUME 5, ISSUE 4

СЎЗ САНЪАТИ ХАЛҚАРО ЖУРНАЛИ

МЕЖДУНАРОДНЫЙ ЖУРНАЛ ИСКУССТВО СЛОВА | INTERNATIONAL JOURNAL OF WORD ART

№4 (2022) DOI <http://dx.doi.org/10.26739/2181-9297-2022-4>

Бош муҳаррир:

Тўхтасинов Илҳом

п.ф.д., профессор (Ўзбекистон)

Бош муҳаррир ўринбосари:

Главный редактор:

Тухтасинов Илхом

д.п.н., профессор (Узбекистан)

Заместитель главного редактора:

Editor in Chief:

Tuhtasinov Ilhom

DSc. Professor (Uzbekistan)

Deputy Chief Editor

ТАҲРИРИЙ МАСЛАҲАТ КЕНГАШИ

Назаров Бахтиёр

академик. (Ўзбекистон)

Якуб Умарўғли

ф.ф.д., профессор (Туркия)

Алмаз Улви Биннатова

ф.ф.д., профессор (Озарбайжон)

Бокиева Гуландом

ф.ф.д., профессор (Ўзбекистон)

Миннуллин Ким

ф.ф.д., профессор (Татаристон)

Махмудов Низомиддин

ф.ф.д., профессор (Ўзбекистон)

Керимов Исмаил

ф.ф.д., профессор (Россия)

Жўраев Маматкул

ф.ф.д., профессор (Ўзбекистон)

Куренов Рахиммаед

к.ф.н. (Туркменистон)

Кристофер Жеймс Форт

Мичиган университети (АҚШ)

Умархўжаев Мухтор

ф.ф.д., профессор (Ўзбекистон)

Мирзаев Ибодулло

ф.ф.д., профессор (Ўзбекистон)

Болтабоев Ҳамидулла

ф.ф.д., профессор (Ўзбекистон)

Дўстмухаммедов Хуршид

ф.ф.д., профессор (Ўзбекистон)

Лиходзиевский А.С.

ф.ф.д., профессор (Ўзбекистон)

Сиддикова Ирода

ф.ф.д., профессор (Ўзбекистон)

Шиукашвили Тамар

ф.ф.д. (Грузия)

Юсупов Ойбек

масбул котиб, доцент (Ўзбекистон)

РЕДАКЦИОННЫЙ СОВЕТ

Назаров Бахтиёр

академик. (Узбекистан)

Якуб Умар оглы

д.ф.н., профессор (Туркия)

Алмаз Улви Биннатова

д.ф.н., профессор (Азербайджан)

Бакиева Гуландом

д.ф.н., профессор (Узбекистан)

Миннуллин Ким

д.ф.н., профессор (Татарстан)

Махмудов Низомиддин

д.ф.н., профессор (Узбекистан)

Керимов Исмаил

д.ф.н., профессор (Россия)

Джураев Маматкул

д.ф.н., профессор (Узбекистан)

Куренов Рахыммаед

к.ф.н. (Туркменистан)

Кристофер Жеймс Форт

Университет Мичигана (США)

Умархаджаев Мухтар

д.ф.н., профессор (Узбекистан)

Мирзаев Ибодулло

д.ф.н., профессор (Узбекистан)

Балтабоев Ҳамидулла

д.ф.н., профессор (Узбекистан)

Дустмухаммедов Хуршид

д.ф.н., профессор (Узбекистан)

Лиходзиевский А.С.

д.ф.н., профессор (Узбекистан)

Сиддикова Ирода

д.ф.н., профессор (Узбекистан)

Шиукашвили Тамар

д.ф.н. (Грузия)

Юсупов Ойбек

отв. секретарь, доцент (Узбекистан)

EDITORIAL BOARD

Bakhtiyor Nazarov

academician. (Uzbekistan)

Yakub Umarogli

Doc. of philol. scien., prof. (Turkey)

Almaz Ulvi Binnatova

Doc. of philol. scien., prof. (Azerbaijan)

Bakieva Gulandom

Doc. of philol. scien., prof. (Uzbekistan)

Minnulin Kim

Doc. of philol. scien., prof. (Tatarstan)

Mahmudov Nizomiddin

Doc. of philol. scien., prof. (Uzbekistan)

Kerimov Ismail

Doc. of philol. scien., prof. (Russia)

Juraev Mamatkul

Doc. of philol. scien., prof. (Uzbekistan)

Kurenov Rakhimmamed

Ph.D. Ass. Prof. (Turkmenistan)

Christopher James Fort

University of Michigan (USA)

Umarkhodjaev Mukhtar

Doc. of philol. scien., prof. (Uzbekistan)

Mirzaev Ibodulla

Doc. of philol. scien., prof. (Uzbekistan)

Boltaboev Hamidulla

Doc. of philol. scien., prof. (Uzbekistan)

Dustmuhammedov Khurshid

Doc. of philol. scien., prof. (Uzbekistan)

Lixodzievsky A.S.

Doc. of philol. scien., prof. (Uzbekistan)

Siddiqova Iroda

Doc. of philol. scien., prof. (Uzbekistan)

Shiukashvili Tamar

Doc. of philol. scien. (Georgia)

Yusupov Oybek

Ass. prof. (Uzbekistan) - Senior Secretary

PageMaker | Верстка | Саҳифаловчи: Хуршид Мирзахмедов

Контакт редакций журналов. www.tadqiqot.uz

ООО Tadqiqot город Ташкент,

улица Амира Темура пр.1, дом-2.

Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; E-mail: info@tadqiqot.uz

Тел: (+998-94) 404-0000

Editorial staff of the journals of www.tadqiqot.uz

Tadqiqot LLC The city of Tashkent,

Amir Temur Street pr.1, House 2.

Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; E-mail: info@tadqiqot.uz

Phone: (+998-94) 404-0000

1. Elmurodova Gulrukh Karimalievna TOURISM TEXTS AND THEIR PRAGMALINGUISTIC FEATURES.....	5
2. Qahramon Eshboyev GRADUONIMIYA VA SINONIMIYANING O‘ZARO MUNOSABATI MASALASI XUSUSIDA.....	12
3. Райхонова Мухайё Мухаммадиевна ШЕЪРИЯТДА БАДИИЙ ТАСВИР УЙҒУНЛИГИ.....	16
4. Дилдора Юнус кизи Юсупова ЭВФЕМИЗМЫ В ПОЭЗИИ ХАЛИМЫ ХУДОЙБЕРДИЕВОЙ.....	23
5. Dilorom Nigmatovna Yuldasheva, Madina Ithom qizi Ro‘ziyeva LISON-TAFAKKUR-NUTQ MUNOSABATI – SUBSTANSIAL TILSHUNOSLIKNING BOSH MAVZUSI.....	29
6. Жаримбетова Толғанай Қурбанбаевна БАДИИЙ ХУЖЖАТЛИ ҚИССАЛАРДА ҚАҲРАМОН ОБРАЗИНИ ЁРАТИШ МАҲОРАТИ.....	36
7. Назарова Иноятхон Бахтиёрхўжаевна МИЛЛИЙ ЭСТРАДА АКТЕРИ ВА УНИНГ НУТҚ МАҲОРАТИ.....	43
8. Ниязов Равшан Туракулович ДЕТЕКТИВ ЖАНР ХУСУСИЯТЛАРИ ВА БАДИИЙ ЎЗИГА ХОСЛИГИ.....	49
9. Tajiboyev Botir Raximjonovich ASSOTSIATIV LUG‘ATLARNING YARATILISHIGA BIR NAZAR.....	56
10. Шеркулов Сардор Комилович ЗАМОНАВИЙ ЎЗБЕК АДАБИЁТИДА У.ФОЛЬКНЕР НАСРИ АНЪАНАЛАРИ.....	61
11. Yuldasheva Dilorom Nigmatovna, Gulamova Dilobar Imamkulovna EVFEMIZMLAR O‘QUVCHI NUTQ MADANIYATINI RIVOJLANTIRUVCHI OMIL SIFATIDA.....	67
12. Юсупова Дилдора Юнусовна ХУДОЖЕСТВЕННАЯ РЕЧЬ И МНОГОЗНАЧНОСТЬ.....	74
13. Abdurakhmanova Nargiza Nusratullayevna THE CONCEPT OF “INSTRUCTIVE DISCOURSE” IN ENGLISH AND UZBEK AND ITS METHODOLOGY....	81
14. Pхomova Umida Djamaliddinovna AMERIKA ADABIYOTIDA “O‘QITUVCHI” OBRAZINING BADIY TALQINI (BEL KAUFMANNING “PASTKI ZINADAN YUQORIGA” ASARI MISOLIDA).....	87
15. Наширова Дилноза ЎЗБЕК ТИЛИДА ЙЎНАЛМА ҲАРАКАТ ФЕЪЛЛАРИ ТИЗИМИ.....	92
16. Rasulova Soxiba Ulug‘bekovna WASHINGTON IRVING IJODIDA SATIRA VA YUMOR.....	98
17. G‘aybullayeva Xatira Muratdjanovna BADIY TARJIMADA LINGVOMADANIY TAHLILNING AHAMIYATI.....	107
18. Икрамова Азиза Аминовна ИҚБОЛ МИРЗОНИНГ “САМАРҚАНД САЙҚАЛИ” ШЕЪРИЙ ДРАМАСИДА СИНКРЕТИК ХУСУСИЯТЛАР.....	113
19. Abduxalimova Sarvinoxon THE CONCEPT AND CONTENT OF INTERCULTURAL DISCOURSE.....	119

20. Турсуной Эргашева СОЛИҚ ВА СОЛИҚҚА ТОРТИШ ЙЎНАЛИШИ МУТАХАССИСЛАРИГА ИНГЛИЗ ТИЛИНИ ЎҚИТИШНИНГ ЗАМОНАВИЙ УСУЛЛАРИ.....	125
21. Boboyorova Maftuna Raxmonovna INGLIZ TILIDA SO'Z YASALISHINING BA'ZI USULLARI VA USLUBLARI.....	130
22. Qilicheva Gulruh Narzullayevna GUSTAV FLOBERNING "SALAMBO" ROMANIDA INSON RUHIYATINING BADIY TALQINI.....	135
23. Rustamova Shahnoza Aripovna, Asadova Chehrangiz Salimovna, Boboyorova Maftuna Raxmonovna CHET TILI O'QITISH BO'YICHA BOSHLANG'ICH SINFI O'QUVCHILARINING O'Z-O'ZINI BAHOLANISH KOMPETENSIYASINI SHAKLLANTIRISH.....	139
24. Eshimova Sharofat Kenjaboyevna PERSONIFIKATSIYA ORQALI OBRAZNING YARATILISHI.....	146
25. Абдуллаева Нилуфар Насуллоевна ЛЕКЛЕЗИОНИНГ "ОЧЛИК РАҚСИ" РОМАНИДА ҚАҲРАМОНЛАР СИЙМОСИДА ЖАМИЯТ ҲАЁТИНИНГ ТАСВИРЛАНИШИ.....	152
26. Дилбар Холтемировна Ниязова БАДИИЙ МАТНДА ИЖОДКОРНИНГ СЎЗ ТАНЛАШ ВА ҚЎЛЛАШ МАҲОРАТИ.....	159
27. Наширова Дилноза ЎЗБЕК ТИЛИДА ЙЎНАЛИМА ҲАРАКАТ ФЕЪЛЛАРИ ТИЗИМИ.....	164
28. Usmanova Moxira Kenjayevna O'ZBEK TILIDA SO'ZLARINING TOVUSH ALMASHISHI NATIJASIDA SODDALASHISHGA UCHRAGAN BIRLIKLAR.....	175
29. Халида Йўлдашева БАДИИЙ МАТНДА ИЖТИМОИЙ ДЕЙКСИСГА ИШОРА ҚИЛУВЧИ ГРАММАТИК ВОСИТАЛАР.....	176
30. Хотамова Парвина Илхомовна ЎЗБЕК ТИЛИ ГАП ТАРКИБИДА КВАЛИКАТИВ ПОСЕССИВ СИНТАКСЕМА ВАРИАНТЛАРИ.....	182
31. Хотамова Парвина Илхомовна КВАЛИКАТИВ ПОСЕССИВ, ПОСЕСИВ ТОТАЛ, ПОСЕССИВ АГЕНТИВ СИНТАКСЕМАЛАР.....	185
32. Турымбетов Байрамбай Қонысбаевич Г. ЕСЕМУРАТОВА АСАРЛАРИДА ДАВР ҲАҚИҚАТИ ТАСВИРИ.....	189
33. Mirjalilova Madina Jamshid qizi FRAZEOLIGIK BIRLIKLAR LINGVOKULTUREMA SIFATIDA.....	194

Юсупова Дилдора Юнусовна
Бухарский государственный университет,
докторант кафедры узбекского языкознания

ХУДОЖЕСТВЕННАЯ РЕЧЬ И МНОГОЗНАЧНОСТЬ

 <https://doi.org/10.5281/zenodo.6777019>

АННОТАЦИЯ

Язык - уникальная сложная система и одновременно творческое существо. Мы знаем, что возникновение и реализация языка происходит главным образом через речь. Речь - это также устройство с бесконечным творчеством, которое демонстрирует силу языка таким образом, чтобы соответствовать контексту слова. Взаимно-ассоциативный характер – это не совсем то же самое в языке и речи. Лингвистические единицы, такие как лексемы, всегда имеют парадигматические (сходство) и синтагматические (соседство) отношения, которые указывают друг на друга и напоминают друг друга. Многозначное слово образует отдельный круг с каждым значением. Они лексемы и помещены в отдельные парадигмы языка. С этой точки зрения любая лексема, будь то одно семантическая или много семантическая, имеет много значений в речи. Слово же всегда остается одним и тем же для конкретного речевого процесса.

В статье анализируются особенности использования некоторых слов в переносном смысле в стихотворениях талантливой узбекской поэтессы Халимы Худойбердиевой.

Ключевые слова: лингвопоэтика, метафора, метонимия, синекдоха, метафора, индивидуальная речь.

Yusupova Dildora Yunusovna
Bukhara State University, doctoral student
of the Department of Uzbek Linguistics

ARTISTIC SPEECH AND POLYSEMINATION

ANNOTATION

Language is a unique complex system and at the same time a creative being. We know that the emergence and realization of language occurs mainly through speech. Speech is also a device with endless creativity that demonstrates the power of language in a way that fits the context of the word. Mutually associative nature is not exactly the same in language and speech. Linguistic units, such as lexemes, always have paradigmatic (similarity) and syntagmatic (adjacency) relationships that point to and resemble each other. An ambiguous word forms a separate circle with each meaning. They are lexemes and placed in separate paradigms of the language. From this point of view, any lexeme, whether it is one semantic or many semantic, has many meanings in speech. The word always remains the same for a particular speech process.

The article analyzes the features of the use of some words in a figurative sense in the poems of the talented Uzbek poetess Halima Khudoyberdiyeva.

Key words: linguopoetics, metaphor, metonymy, synecdoche, metaphor, individual speech

Yusupova Dildora Yunusovna
Buxoro davlat universiteti o'zbek
tilshunosligi kafedrasida doktoranti

BADIIY NUTQ VA POLISEMIYA

АННОТАЦИЯ

Til noyob murakkab tizim va ayni paytda ijodiy mavjlikdir. Tilning mavjudligi hamda amaliy qiymati, asosan, nutqiy voqelanishidagina ahamiyat kasb etishi ma'lum. Nutq ham so'z kontekstiga to'g'ri keladigan tarzda til qudratini namoyon etuvchi cheksiz ijodkorlikka ega qurilmadir. O'zaro assotsiativ tabiat til va nutqda mutlaqo bir xil emas. Lingvistik birliklar, masalan, leksemalarda hamisha bir-biriga ishora qiluvchi va o'xshash paradigmatic (o'xshashlik) va sintagmatik (qo'shnilik) munosabatlar mavjud. Masalan, ko'pma'noli so'zlar har bir ma'nosi bilan alohida qurshov hosil qiladi. Aslida, ular muayyan leksemalar bo'lib, tilning alohida paradigmalarida joylashgan. Shu nuqtayi nazardan qaraganda, har qanday leksema, xoh u birma'noli bo'lsin, xoh polisemantik bo'lsin, nutqda ko'p ma'noga ega bo'laveradi. Muayyan nutq jarayoni uchun esa so'z doimo bir xil bo'lib qoladi.

Mazkur maqolada iste'dodli o'zbek shoirasi Halima Xudoyberdiyeva she'rlarida ayrim so'zlarning ko'chma ma'noda qo'llanish xususiyatlari tahlil qilingan.

Kalit so'zlar: lingvopoetika, metafora, metonimiya, sinekdoxa, metafora, individual nutq

Мы знаем, что язык – это особенно сложная система, и что ее единицы функционируют упорядоченным образом. В сознании носителей определенного языка лексемы, принадлежащие этому языку, существуют во взаимных парадигматических (сходство) и синтагматических (соседство) отношениях. Например, лексема мать живет в парадигме с лексемами ребенок, сын и девочка, с одной стороны, и лексемой отец, с другой. Сущность одного члена в парадигме берется по отношению к сущности другого члена, который похож на него в парадигме. Например, в то время как лексема мать образует парадигму с лексемами ребенка, сына, дочери и отца, их общий знаменатель объединяет эти лексемы в одну парадигму, в то время как разные символы обеспечивают независимость. Символы, которые указывают и напоминают друг друга таким образом между языковыми единицами, являются ассоциативными отношениями, и сущность материнской лексемы определяется в сравнении с сущностью отцовской лексемы. С другой стороны, аналогия основана на отношениях напоминания, воспоминания и параллельности.

Лексемы также важны тем, что могут вступать в синтагматические отношения. Например, материнская лексема объединяет в речи десятки, сотни лексем, таких как добрый, добрый, одинокий, счастливый, страстный, с одной стороны, и морфологические формы и словообразовательные суффиксы, с другой. Это характерная черта динамики лексемы.

Говорящий выбирает единицу, необходимую в речевом процессе из парадигмы на основе сходства и различий, и создает множество комбинаций в речи в пределах синтагматической способности [3]. В речи ни суть лексемы, ни синтагматическая возможность не могут быть полностью раскрыты за один речевой момент. Ведь, как указывает диалектика, в один события не раскрывается полностью сущность, не полностью реализуется возможность. Речь - это лишь его часть.

Лексема – это готовая, устойчивая, общая и обязательная в сознании членов определенного общества, состоящая из единицы формы и значения, округленная, представляющая понятия и отношения, обозначающие действие, бытие, объект, знак, количество, и так далее. Это лингвистическая единица, которая объединяет слова и грамматические морфемы в речи [3]. Форма лексемы в речи – слово.

В лексикологии различают односемантические и многосемантические слова. С точки зрения теоретической лексикологии слово, употребляемое в речи, всегда однозначно. Поскольку слово является одноразовой формой лексемы, оно имеет природу уникальности в отличие от лексемы.

По мере развития общества произносимые слова продолжают порождать вербальные значения, которые неразрывно связаны с выражаемым ими лексическим значением. В результате односемантическое слово становится многосемантическим.

Многочисленные слова образуют отдельный круг с каждым значением. Они становятся лексемами и выделяются в отдельные парадигмы языка. Мы видим это в стихах узбекского поэта Халимы Худойбердиевой.

Поэт Халима Худойбердиева – уникальный, неповторимый художник, сумевший по-разному выразить лексические значения слова, и своими хорошими стихами покоривший сердце узбекского читателя. Ему удалось создать новые метафоры на основе лексико-семантических особенностей современного узбекского языка.

Поэт больше использует красивые аналогии, будь то на общественно-политические темы, лирические или интимные темы. Когда поэт представляет образ эмоций в новых формах, он достигает баланса формы и содержания; честно говоря, постоянно стремятся прославить торжество справедливости; в то же время он придает новые и более глубокие значения знакомым всем словам, доказывая, что он настоящий талант.

Посмотрим на примеры. Поэт пишет в стихотворении «Мимо проходит женщина...»:

Сен сўрама. Мен ҳам айтмайин,
Курагимни(нг) синганини қарс.
Шовқин солма, мен уйғотмайин,
Юрагимда ётар бир йўлбарс... [5]

Х.Худойбердиева создает красивую аналогию в стихотворении «Женщина» строчкой «Тигр лежит в моем сердце». Поэма «Женщина» признана экспертами как «Это стихотворение посвящено женщинам всего мира». В этом стихотворении десятки красивых метафор: «Ты – река», «Женщина их не хотела, злодеи сказали, что у женщины противоположный характер», «Они не могли пить женщину, как вино, и отвернулись от нее, сказав, что она горькая» и др.

В поэтической риторике создателя преобладает условность в природе слов, переносимое значение, выраженное в форме «значение под значением». Вышеупомянутые стихи имеют социально-философское, художественное и эстетическое значение по значению.

Другой пример:

Ўз кучи, ўз бардошини билмаган дарахтман мен,
Қоқилгандай битта жойдан жилмаган дарахтман мен.
Сершоҳ, сербарг новдалари чақ-чақлатиб қушларни
Умр бўйи ўзи бир бор кулмаган дарахтман мен... [5]

По словам Ибрагима Гафурова: «Поэзия - это сам поэт». Поэт уподобляет свои душевные муки и пытки «дереву, которое не знает собственной выносливости», «дереву, которое не движется с одного места», «дереву, которое никогда не смеется», и создает уникальные метафоры. Логика притч в этом отрывке сильна, и, читая их, вы невольно становитесь партнером в языке поэта.

Биров пичоқ билан кесди, сўрди шираларимни,
Бошқа биров каллакларди, кўрди ичим, қаъримни.
Баргим пилла қурти еди, биров кийди заримни
Мен-чи, бировлардан бир барг юлмаган дарахтман мен...

Притчи поэта не вызывают у читателя жалости, а скорее создают ощущение, будто он пытается пережить ураган. Одним словом, читая стихотворение, читатель встречает великую

душу по имени ЖЕНЩИНА. На наш взгляд, далеко не все поэты могут так смело описать эту ситуацию, как Халима Худойбердиева.

В своем творчестве Халима Худойбердиева также широко использовала традиционные аналогии в узбекской поэзии. Например,

...Росту ёлгон эртақларнинг борар ери Сен,
Асов отдай эртақларнинг борар ери Сен...

Ещё пример: Онагинам! Дориламон кунлар келди, шафақлари ол...

или же

Ўғлонларинг мева қадар бир ширинликдир...

Ссылаясь на миграции в источниках, обычно принято интерпретировать их на примерах семейства лошадиных. Однако повсеместное развитие значения глаголов отражено и в поэзии поэта. Например,

Мозийи ҳар отар тонгни эмизган,
Ҳар тигли ақли, онгни эмизган.
Бўри, тулкимас, арслонни эмизган –
Туркликнинг кўкраги, булоғи Турон. [5]

В стихотворении Халимы Худойбердиевой «Турон» мастерски описаны такие сочетания, как «стрельба», «стреляющий огонь». Кстати, в обычных случаях они используются для выражения отрицательных значений. Но в этом стихотворении поэт использует их для раскрытия положительной стилистической оттенка:

Ўнгимда руҳимга ўқ отган фикр,
Кўнглимга бир ёруғ чўғ отган фикр.
Уйкумда қонимни уйғотган фикр:
«Туркликнинг муқаддас ўчоғи Турон».

В поэзии поэта принято ссылаться на черты человека и других созданий природы, сопоставляя, сравнивая и противопоставляя их. В результате образы в таких стихотворениях становятся философски обобщенными, смысл становится более сильным и метафорическим. Поэт не только описывает образцовые жизни наших предков в славной истории, но и призывает нынешнее поколение идти по стопам предков-победительниц и стать верными детьми Родины. Этот призыв – не совет мудрого философа, совет героического деда, письмо раненого солдата, но в каждой частичке этой земли, прежде всего, глубокое наблюдение божественной любви и святости, души, смешанной с эта земля, каждый лист, каждое растение, каждый ребенок, соединение кровеносных сосудов печени с волокнами души - это крики матери-поэта [5]. Об этом свидетельствуют стихотворения поэтессы «Она-Ватан», «Навоий–нон», «Бу умр ўтар кўчадир»:

Мен Туроннинг қадим кўнғироғимен,
Жаранг берсам қир-даласи уйғонар...
Болам, кимсан, ким бобонгнинг қотили,
Билармисан туркнинг тўқсон зотини?
Томиримдан чиккудайин отилиб
Найман онанинг нолаши уйғонар...[5]

Не секрет, что лирический герой современной поэзии стал более вдумчиво относиться к жизни, к человеку, а когда он думает, он думает более глубоко, а не поверхностно, и высказывает мудрые мысли [1]. Точнее сказать, это «звено», которое связывает стихи Халимы Худойбердиевой. В этом плане поэт уместно подобрал метафорические миграции.

Мы привыкли прославлять Хазрат Мир Алишера Навои такими метафорами, как «мыслитель мыслителей», «святой святых», «султан царства газалей», «царь страны аш'ар». В связи с этим поэт использует новые притчи и дает ясный ответ тем, кто критикует, спорит или напрасно спорит: «Этот великий поэт - наш».

Навоий – нон. Тўсма. Унга борар йўлдан қоч,
 Гашлик қилма, тўрт ённи ҳам ёритаркан тож.
 Навоийга ўзин урса, урма кофирни,
 Ахир нонга мусулмонун кофир бирдай оч.

Общий перевод:

Навои – хлеб. Не будь помехой. Избегай пути к нему,
 Не волнуйтесь золотая корона освещает все четыре стороны.
 Не бей неверующего, ищущего Навои,
 Ведь и мусульманам, и неверным нужен хлеб.

Мы не раз убеждаемся, что в умении поэта применять метафоры есть новые аналогии. Включая,

Янги чиққан тилим-тилим ойлар қўлларим,
 Бегим, ўтар йўлингизни бойлар қўлларим.
 Мактубингиз баргдай титроқ кўксимга босиб,
 Соғинчингиз юрагимга жойлар қўлларим.

Используя метафоры «Новая луна в небе - мои руки», «Эти мои руки помещают вас в мое сердце», мы можем оценить сходство рук с луной как новое открытие. Или «вложить ностальгию в сердце», «сохранить в сердце» - знакомые метафоры узбекской поэзии. Но метафора «вложить в сердце тоску по возлюбленному руками» воплощает душераздирающую особенность.

Метонимия и синекдоха также широко используют в поэзии поэта приемы семантического переноса. Нам хорошо известно, что одно из значений синекдоха, образующего и производного значений, есть целое, а другое, конечно же, его часть. В метонимии обозначения формирующего и производного значений являются отдельными вещами и реальностями, они не связаны как единое целое. В синекдохах часть, выраженная в одном из лексических значений слова, становится важным признаком целого, выраженного в другом [2; 3]. В метонимии знак взаимозависимости возникает в зависимости от места, времени или того, является ли один из них материалом другого, на основании чего результирующее значение выводится из значения продукта [2,25].

В качестве примеров миграций, образованных методом метонимии, можно привести следующие стихотворные строки Халимы Худойбердиевой:

Хурлик йўли– кураш йўли. Тик роҳларига
 Чиқар экан гард тегмасин элнинг барига,
 Кураш куйин қуйиб элнинг қулоқларига,
 Тун бўйи оёқ учида юриб чиқар Сўз.
 Оққан бўлсам ҳамки унинг пойида тинмай,
 Элга нафим кам менинг деб нечун ўксинмай,
 Мен биргина сўз ўстирдим,
 Мангу кўз юммай
 Туркий элни балолардан кўриб чиқар Сўз!

По-видимому, в стихах этого стихотворения использовались метафора («Я выросла только одним словом») и метонимия («Слово, которое ходит на цыпочках всю ночь», «Слово, защищающее турецкий народ от бед»), что увеличивало мелодия и воздействие стихотворения.

Поэт считает, что в этом светлом мире и правильный путь, и самый славный путь– это Путь Независимось. Страна подчеркивает, что каждый из нас несет ответственность за свободу людей, и призывает их делать все возможное для ее сохранения. Ведь сама поэтесса идет по этому славному пути!

Бари ёлгон,
 Шу йўлгина чин.

Бу йўлда юрмайсан, учасан.
 Фақат унда кетмоқлик учун
 Ўзинг бор-йўғингдан кечасан.
 Отланаркан тонг ёки кечда,
 Ичга тўлдир озодлик куйин.
 Бор лаш-лушинг бирма-бир еч-да,
 Бошдан-оёқ ХУРЛИКни кийин!

«Снимайте одежду одну за другой и носите СВОБОДУ с головы до пят!» Этот стих сравнивает свободу с одеждой (метафора) и побуждает тех, кто наполняет «сердце песней свободы» (метафора), носить ее (метафора). В общем, между свободой и одеждой нет сходства, но здесь есть связь: независимость становится одеждой для тех, кто катается «просто так». Вы должны носить платье свободы.

Мы также можем цитировать такие стихи, как «Трава превращает нас в пепел», «Порог, который все еще не терпит пыток», «Сад в твоём сердце так прекрасен», «Живая совесть висит» и т.д.

Такие слова, как слово, ураган, трава, порог, сад, совесть в приведенных нами примерах, служат для создания метонимического производного значения. В этих примерах лексическое значение слова происходит от производного значения в зависимости от связи и близости между вещами.

Примеры синекдохоподобных стихов: «Кўнги́л, кў́лин боғлаб одам аҳлини, Банду банд килади тағин муҳаббат», «Бу ҳаёт ғалати, жигарим», «Кўрқма, гоҳ қийналиб қолса жон», «Айтаверсам жонга тушар ўт»...

В этих стихах слова сердце и душа – полисемантические слова, переведенные синекдохией. В этом примере слова сердце, печень и душа относятся к «человеку». Кроме того, фраза «связывает руку» характерна для индивидуальной речи, которая может выражать новые значения, как того требует текст. (В народной живой речи словосочетание «связывает руку» обычно употребляется в значении увольнения, в то время как поэт сочетает в этом месте значение любви.)

Другой пример.

Қайдаки етимни етиб тишлайди
 Дунё қантармаса каж итларини,
 Рухим юрагимга қаттиқ муштлайди,
 Рухим киябошлар совутларини.

Дух – это сам человек. Дух - часть целого. В стихах «Мое сердце носит броню», а также «Моя душа поднимает свое знамя!», «Моя душа поднимает знамя крови!» На протяжении всего стихотворения. Понятно, что в стихах целая часть представлена названием части. [12]

С этой точки зрения, в поэзии Халимы Худойбердиевой есть ряд особых фраз, которые имеют специфический смысл и не встречаются в произведениях других поэтов и поэтесс:

То бу байрок, Ватан, нурлар
 Ич-ичингга кетсин кириб.
 Токи ғаним ватанхўрлар
 Ололмасинлар суғириб... («Ватан байроғи» шеърдан)
 Болақайим, сен кўрқма, сен ҳовучламагин жон –
 Сен қоғоз қаптарингни ясайвергин шодланиб...

(Из поэмы "По следам Улугбека")

Наврўзона шавқ-ла куйлай ғунчани уйғоттириб...

Ғам на қилсун ул мунаввар шамъи шабистон олдида.

(Из поэмы "Наврўз")

Ҳеч ким билан сирлашмай, ҳеч кимсага тутмай май,
 Ўз коним билан ўзим алвонланиб бораман. (Из поэмы "Бегим")

Такие слова служили важным методическим инструментом в придании поэтического образа, в обеспечении эмоциональной выразительности выражаемой мысли.

Можно заметить, что в поэтическом стиле поэтессы широко использовались слова: свобода, родина, любовь, мать, солнце, сердце, цветок, сердце, борьба, женщина, ожог и т. д. Эти слова выполняли уникальную семантико-функциональную функцию в каждом месте, служили для создания уникальных миграций.

Суть в том, что любая лексема, будь то семантическая или мульти-семантическая, имеет в речи несколько значений. С этой точки зрения любая лексема, будь то одно семантическая или много семантическая, имеет много значений в речи. Слово же всегда остается одним и тем же для конкретного речевого процесса.

Литературы:

1. Каримов О. Многозначность художественного образа // Узбекский язык и литература. – 1990, № 3. 21-26-б.
2. Миртожиев М.М. Семантика узбекского языка. –Т.: Классическое слово, 2010.
3. Сайфуллаева Р., Менглиев Б., Раупова Л., Курбанова М., Абузалова М., Юлдашева Д. Современный узбекский язык. Учебник. –Германия: Международная издательская группа Globe Edit ISBN: 978-620-0-61410-0. –2020. - 555 с.
4. Сувонова Р. Метонимия в узбекском языке. NDA. –Самарканд, 2001. 22 с.
5. Худойбердиева Х. Подборка. –Ташкент: Шарк, 2000. – 398 с.
6. Dilorom Nematovna Yuldasheva. Problems of national language education at school. Volume 4 Issue 3 BSU 2020 (3) Published by 2030 Uzbekistan Research Online, 2020 <https://uzjournals.edu.uz/buxdu/vol4/iss3/15/>
7. Дилором Юлдашева. Нуткий мулоқотда сукутнинг ўрни. Образование и инновационные исследования. Том 1 № 1 (2020). <http://interscience.uz/index.php/home>
8. Дилором Юлдашева (Dilorom YULDASHEVA). Профессиональные фразеология (Professional Phraseology). International conference on academic studies in philology (BICOASP) 26-28 September 2019 Bandırma <https://d1wqtxts1xzle7.cloudfront.net/60539392/>
9. Юлдашева Д. Н. Сукут нуткий мулоқотнинг таркибий қисми сифатида //Сўз санъати халқаро журнали. – 2020. – Т. 3. – №. 3. www.tadqiqot.uz
10. Tueva Zulfiya Nozimovna, Yuldasheva Dilorom Nigmatovna. Statement and about its types. International Scientific Journal ISJ Theoretical & Applied Science Philadelphia, USA issue 01, volume 93 published January 30, 2021. – Pag.72-77. <https://elibrary.ru/item.asp?id=44644256>
11. Yuldasheva dilorom nigmatovna. Silence-is a nonverbal unit of speech communication. American Journal of Research, 2020, 11-12 issue of the Journal.–Pag.87-95. https://journalofresearch.us/wp-content/uploads/2020/12/2020_11_12-AJR_11.pdf
12. Yusupova D. Poetess Khalim Khudoyberdieva and his skill in use of the word. International Scientific Journal ISJ Theoretical & Applied Science Philadelphia, USA issue 01, volume 93 published January 30, 2021.–Pag.238-241. <http://oaji.net/articles/2021/679-1612639322.pdf>
13. Yusupova D. Shoir so‘z aytgani kelar dunyoga...(Shoira Halima Xudoyberdiyevaning hayot va ijod yo‘liga chizgilar)// «Сўз санъати» халқаро журнали (ISSN: 2181-9297 DOI: 10.26739/2181-9297). –2021, 1-сон, 4-жилд. –В.: 21-28. <https://tadqiqot.uz/index.php/art/article/view/377>

СЎЗ САНЪАТИ ХАЛҚАРО ЖУРНАЛИ

5 ЖИЛД, 4 СОН

МЕЖДУНАРОДНЫЙ ЖУРНАЛ ИСКУССТВО СЛОВА

ТОМ 5, НОМЕР 4

INTERNATIONAL JOURNAL OF WORD ART

VOLUME 5, ISSUE 4

Контакт редакций журналов. www.tadqiqot.uz
ООО Tadqiqot город Ташкент,
улица Амира Темура пр.1, дом-2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; E-mail: info@tadqiqot.uz
Тел: (+998-94) 404-0000

Editorial staff of the journals of www.tadqiqot.uz
Tadqiqot LLC The city of Tashkent,
Amir Temur Street pr.1, House 2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; E-mail: info@tadqiqot.uz
Phone: (+998-94) 404-0000